

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जडणघडणीत सहकार चळवळीची ऐतिहासिक भूमिका

प्रो. (डॉ.) धनाजी बाबुराव मासाळ¹, डॉ. विकास सुदाम येलमार²

¹इतिहास विभाग प्रमुख, छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा

²इतिहास विभाग, छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा

Corresponding Author - प्रो. (डॉ.) धनाजी बाबुराव मासाळ

DOI - 10.5281/zenodo.19664675

प्रस्तावना:

‘सहकार’ ही संकल्पना मानवाच्या सहजीवनातून उदयास आली आहे. सहकाराची कल्पना आणि सहकाराची प्रवृत्ती भारतात प्राचीन काळापासून चालू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ही चळवळ संपूर्ण महाराष्ट्रात अग्रेसर असून इतर जिल्ह्यांना आदर्श व मार्गदर्शक ठरत आहे. जिल्ह्याच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहासात सहकार चळवळीची भूमिका उल्लेखनीय नव्हे तर नेत्रदीपक आहे. ग्रामीण पुनर्रचनेचे प्रमुख साधन असलेल्या सहकार चळवळीने ग्रामीण भागात चैतन्य निर्माण करून खेड्यातील ओसाड व रुक्ष जीवनाचे आशादायी नंदनवनात रूपांतर करण्याची किमया साधलेली आहे, तर जिल्ह्याच्या नागरी भागात परस्पर प्रेम, सहानुभूती, आत्मीयतेचा ओलावा निर्माण करून जीवन अधिक सुसह्य केले आहे. ‘सहकार’ हा आर्थिक विकासाचा व सामाजिक परिवर्तनाचा लोकशाही व आदर्श असा उत्कृष्ट मार्ग आहे. विशेषतः कोल्हापूर जिल्हा हा सहकाराच्या प्रयोगांचा यशस्वी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था, उसाचे उत्पादन, स्थानिक नेतृत्व आणि सामाजिक ऐक्य या घटकांनी येथे सहकार तत्वाला मजबूत पाया दिला. येथील सहकारी संस्था केवळ आर्थिक संघटना नसून सामाजिक परिवर्तनाचे साधन ठरल्या. या संशोधन निबंधाचा उद्देश

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय जडणघडणीत सहकार चळवळीने बजावलेली ऐतिहासिक भूमिका विश्लेषणात्मक पद्धतीने स्पष्ट करणे हा आहे.

संशोधन उद्दिष्टे:

१. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार चळवळीच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करणे.
२. सहकारी साखर कारखाने व वित्तीय संस्था यांच्या विकासाचे विश्लेषण करणे.
३. ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक परिवर्तनावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
४. सहकार चळवळीचे राजकीय परिणाम तपासणे.
५. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार चळवळीची वर्तमान आव्हाने भविष्यातील दिशा विशद करणे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सुधारणांचे माहेरघर म्हणून कोल्हापूर संस्थानचा उल्लेख केला जातो. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज हे प्रजाहितदक्ष राजे असल्यामुळे व राजकीय स्थैर्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत कोल्हापूर संस्थानचा कायापालट झाला. महाराजांनी आपल्या प्रजेच्या सर्वांगीण विकासासाठी काही योजना

राबविल्या. त्यामध्ये सहकारी धोरण, शेती विकास, जलसिंचन, व्यापार, शिक्षण औद्योगिक धोरण इत्यादींचा समावेश होता. कोल्हापूर संस्थान काळातच सामुदायिक सहकार्याची परंपरा विकसित झाली होती. कृषी, सिंचन व ग्रामीण विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नांची परंपरा होती. कोल्हापूर संस्थानात सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात व त्यांचा विकास घडवून आणण्यात छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज व संस्थानातील प्रशासकीय अधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग होता. महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात सहकारी चळवळीचे बिजारोपण केले. कृषी क्षेत्रात अनेक सहकारी सोसायटी व पतपेढ्या काढल्या. त्यांनी ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आणि उद्योग क्षेत्रात सुद्धा सहकाराचे युग सुरू झाले. यावरून असे म्हणता येईल की, सहकाराची बीजे संस्थान काळातच रुजली आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात ती व्यापक चळवळ बनली.

आज महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीत कोल्हापूर जिल्ह्याला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. किंबहुना कोल्हापूर हे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे माहेरघर आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. तथापि या प्रगतीचा प्रारंभ स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजर्षी शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीत झाला होता. आपल्या संस्थानात आणि संस्थानाबाहेर व्यापार व उद्योगधंदे यांच्या विकासाला चालना देण्याचे कार्य करित असता त्यांनी या क्षेत्रातील सहकाराच्या तत्वाचा जोरदार पुरस्कार केला होता ही गोष्ट त्या काळात तरी संस्थानिकांच्या दृष्टीने अपूर्व होती.

सहकारी कायदा (१९१२):

खालसा मुलखात लागू झालेल्या १९१२ च्या सहकारी कायद्यात आपल्या संस्थानातील परिस्थितीनुरूप योग्य असे बदल करून, तो कायदा १९१३ मध्ये कोल्हापूर

संस्थानला लागू केला आणि आपल्या संस्थानातील सहकारी चळवळीचा राजर्षी शाहू महाराजांनी चालना दिली.^१ सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट (१८६९) हा कोल्हापूर संस्थानला १९१७ साली लागू करण्यात आला. पुढे १९४९ साली बॉम्बे को-ऑपरेटिव्ह नियमही लागू केला. सहकारी तत्वावर कारखाने निर्माण करणे ही महाराजांची त्यावेळची योजना होती.^२ मात्र १९१३ च्या सहकारी कायद्याच्या पूर्वीपासून कोल्हापूरच्या लोकमानसात सहकाराची बीजे नकळत रुजली होती. उदा. भिशी, फडपद्धती, कोल्हापुरी बंधारे याद्वारे सहकार प्रत्यक्षात आचरणात आणला जात होता. ही सर्व संस्थानातील पारंपरिक सहकाराची उदाहरणे म्हणता येतील. आज सुद्धा कोल्हापूर जिल्ह्यात अशा प्रकारची सहकारी तत्वे शेतकरी वापरत असल्याचे दिसून येते. आधुनिक सहकार चळवळीचे बिजारोपण यामध्ये झालेले दिसते.^३

शाहू महाराजांनी १८९४ साली अधिकार सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आपल्या राज्याचे औद्योगिक सर्वेक्षण तयार केले. आपल्या संस्थानातील अकुशल मजूर, व्यापारी, सुशिक्षित बेकार यांच्या फायद्यासाठी व एकाधिकाराचे दोष टाळण्यासाठी त्यांनी सहकारी चळवळीस व संमिश्र उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन दिले.^४ समाजात शासकीय यंत्रणेद्वारे उद्योग सुरू करण्याऐवजी लोकांनी पुढे येऊन सहकारी तत्वावर ते सुरू करावेत असे १९०६ साली कोल्हापुरातील कापड गिरणीच्या उद्घाटन प्रसंगी महाराजांनी सांगितले होते.^५

राजर्षी शाहू महाराजांच्या आदेशाप्रमाणे ना. भास्करराव जाधव यांनी १९१३ साली नगरपालिकेत सहकारी पतपेढीची स्थापना केली. या पतपेढीसाठी महाराजांनी गंगावेस जवळ स्वतंत्र जागा दिली. नंतर त्या जागेत या सहकारी पतपेढीचे रूपांतर अर्बन सहकारी बँकेत करण्यात आले.^६ अशा रीतीने कोल्हापुरात सहकारी

तत्त्वावर चाललेली ही पहिली नागरी सहकारी बँक सुरू झाली. कोल्हापूर संस्थानात १९२२ पर्यंत एकूण ३८ संस्था होत्या. शेती व इतर सहकारी संस्थांची संख्या अनुक्रमे २६ व १२ एवढी होती. शेतकऱ्यांची सावकारी कर्जातून सुटका व्हावी म्हणून २६ सहकारी शेती संस्थापैकी २५ संस्था सहकारी पतपेढी होत्या.^७

छत्रपती राजाराम महाराजांच्या कालखंडात करवीर दरबाराने आपल्या संस्थानातील शेतकरी, व्यापारी व छोटी व्यावसायिक यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून नवीन सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले तसेच सहकारी संस्थांच्या कार्याची तपासणी करण्यासाठी अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती. कोल्हापूर संस्थानात १९२१-२२ साली शेती सहकारी संस्था २६ व बिगर शेती संस्था १२ होत्या.^८ राजाराम महाराजांच्या मृत्यु समयी (१९४०) कोल्हापूर संस्थानात ३४३ एवढ्या सहकारी संस्था अस्तित्वात होत्या, त्यामध्ये शेती संस्था २८८, नागरी संस्था २९, ग्राहक संस्था ०६, तालुका विकास संघ ०४, उत्पादक खरेदी विक्री संस्था ०१ आणि इतर सहकारी संस्था २५ अशी एकूण संख्या ३४३ एवढी होती.^९

सहकार चळवळीचा विकास:

‘शेतीसाठी कर्जपुरवठा’ एवढेच मर्यादित स्वरूप नाहीसे होऊन जिल्ह्यातील आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचे एक प्रभावी साधन म्हणून या कालखंडात सहकारी चळवळीकडे पाहिले जाऊ लागले. विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकारी संस्थांच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सहकारी क्षेत्रातील सूतगिरण्या हे कोल्हापूर जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य आहे. देशातील सहकारी क्षेत्रातील पहिली सूतगिरणी म्हणून १९६० साली डेक्कन स्पिनिंग को-ऑपरेटिव्ह मिलची स्थापना झाली. याच काळात जिल्ह्याच्या विविध भागात पंचगंगा, वारणा,

भोगावती, कुंभी कासारी, दत्त, शाहू यासारख्या सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना झाली. याच काळात विविध नागरी व ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा संस्थांची संख्यात्मक वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली तसेच गोकुळ, वारणा यासारख्या दूध संस्थांच्या स्थापनेने सहकाराचा मोठा विस्तार झाला.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्रात धरण सहकारी संस्थांची स्थापना एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. नद्यावर पक्की धरणे बांधून शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी या धरण संस्था अस्तित्वात आल्या. करवीर तालुक्यातील सांगरूळ या गावी सहकारी संस्था स्थापन करून नदीवर पक्के धरण बांधले. शेतकऱ्यांनी सहकारी तत्त्वाच्या आधारे स्वसामर्थ्यावर बांधलेले हे भारतातील पहिले सहकारी क्षेत्रातील धरण होय. शेतकऱ्यांच्या उपक्रमशीलतेचे आणि सहकारावरील उपजत निष्ठेचे हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे.^{१०}

१९६० च्या दशकात सहकारी साखर उद्योगाने कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडविली. या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून संरक्षण दिले. या सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना शेतकरी सदस्य म्हणून मालकी हक्क दिला तसेच प्रत्येक सभासदांना लाभांशाचे वाटप करण्यात आले. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थामुळे जिल्ह्याच्या कृषी, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास झाला तसेच अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. या संस्थामार्फत सामुदायिक विवाह सोहळे, दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत, कुटुंब कल्याण कार्यक्रम व आरोग्य शिबिरे इत्यादींच्या माध्यमातून सामाजिक विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण भागातील सावकारी पद्धतीच्या शोषणातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करण्यासाठी सहकारी पतसंस्था आणि जिल्हा

मध्यवर्ती बँकांची स्थापना झाली. कर्जव्यवस्था सुलभ झाली आणि उत्पादन क्षमता वाढली.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सहकार चळवळीचा प्रभाव:

सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संस्था यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित स्वरूपाचे उत्पादन मिळू लागले. नफ्याची पुनर्गुंतवणूक स्थानिक विकासात झाली. सहकारी संस्थांनी आपापल्या भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास केला. येथील सहकार चळवळीने सामाजिक बांधिलकी मानून ग्रामीण क्षेत्रात रस्त्यासारख्या मूलभूत सेवा निर्माण केल्या. उपसा जलसिंचन योजनांना कर्जपुरवठा केला.^{११}

सामाजिक परिवर्तन:

सहकार चळवळीमुळे व्यक्तीमध्ये एकता, बंधुभाव, सहजीवनाची व सलोख्याची भावना वाढीस लागलेली आहे. तसेच जात, वर्ग व आर्थिक विषमता कमी करण्यास हातभार लावला सामूहिक मालकीमुळे सामाजिक एकात्मता वाढली. अनेक सहकारी संस्थांनी शाळा महाविद्यालये व रुग्णालये सुरू केली त्यामुळे ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावले.

ग्रामीण नेतृत्वाचा उदय:

ग्रामीण नेतृत्वाचा उदय आणि विकास करण्यास सर्वात मोठा हातभार सहकार चळवळीने आणि यातील राजकीयकरणाने लावला. सहकार चळवळ ही ग्रामीण नेतृत्व घडविण्याची शाळा ठरली. स्थानिक पातळीवरील सहकारी संस्थांमधून अनेक नेते राज्य व राष्ट्रीय राजकारणात पुढे आले.^{१२}

आव्हाने व मर्यादा:

१९८० नंतरच्या काळात सहकार चळवळीची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सहकाराची अधोगती होताना दिसून येत आहे. सहकारी

संस्थात झालेला राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप व राज्यकर्त्यांचा प्रवेश यामुळे सहकारी संस्था अडचणीत आलेल्या आहेत. अमाप कर्जवाटप, अतिरिक्त नोकर भरती, संस्थेचे साहित्य सामग्रीचा गैरवापर करणे, यासारख्या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील हजारो बँका, पतसंस्था, दूध संस्था आज मोडकळीस आलेल्या दिसत आहेत. याबरोबरच राजकीय मंडळींनी आपल्या नातेवाईकांना सहकारी संस्थांच्या संचालकपदी नियुक्त करून सहकारी संस्थावर अप्रत्यक्षपणे खासगी मालकी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कारणाबरोबरच योग्य नेतृत्वाचा अभाव, शासकीय लेखापरीक्षणातील कमतरता, १९९१ चे खाऊजा धोरण इत्यादी विविध कारणामुळे तिची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू झालेली दिसते. सभासदांनी तसेच राजकीय नेत्यांनी सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही, सभासदांना कर्जफेड न करण्याची सवयच लागत गेली. यातून अनेक सहकारी संस्था बंद पडल्या तर काही डबघाईस आलेल्या आहेत.^{१३} कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार चळवळीच्या बाबतीत आर्थिक व्यवस्थापन, राजकीय हस्तक्षेप व बाजारातील बदल ही आव्हाने आजही कायम आहेत.

निष्कर्ष:

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार चळवळीमुळे जिल्ह्याचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. म्हणजेच कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जडणघडणीत सहकार चळवळीने बहुआयामी भूमिका बजावली आहे. येथील सहकार चळवळीमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होऊन बेरोजगारांना काम मिळालेले आहे. रोजगार मिळाल्यामुळे येथील लोकांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर निश्चितपणे कमी झाले आहे. सहकारी संस्थामुळे

सभासदांना लोकशाहीचे प्रशिक्षण मिळाले, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आधुनिक उद्योग व सेवा क्षेत्र पोहोचण्याचे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सहकार चळवळीच्या माध्यमातून घडून आले, तर दुसऱ्या बाजूला सहकारी साखर कारखान्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील पीक वैविध्य नष्ट झाले. परिणामी पर्यावरणावर याचा वाईट परिणाम झाला. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात डोंगर सपाट करून उसाची लागवड करण्याचे प्रमाण वाढले परिणामी तेथील पर्यावरणाच्या दृष्टीने ती विघातक झाले. भविष्यात जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांनी पारदर्शकता, व्यावसायिक व्यवस्थापन, पर्यावरण संतुलन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविल्यास ही चळवळ ग्रामीण विकासाचा शाश्वत मार्ग ठरू शकते.

संदर्भ:

१. करवीर सरकारचे गॅझेट, १५ नोव्हेंबर १९९३ (भाग ०४), पृ.४
२. बगाडे द.रा., छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज आणि कायदेकानू, पद्म प्रकाशन, कोल्हापूर, प्रथमावृत्ती ०१ जुलै १९८२, पृ.९९
३. मोहिते प्रेमलता माधव, कोल्हापुरातील सहकारी पतपेढी व्यवहार १९१३-१९४९: एक ऐतिहासिक अभ्यास., श्रीहरी प्रकाशन, कोल्हापूर, २५ नोव्हेंबर १९९५, पृ.३९
४. पळसापुरे पी. झेड., श्री. छत्रपती शाहू महाराजांचे सामाजिक व शैक्षणिक कार्य, मंगुडकर मा.प.(संपा.), महाराष्ट्रातील समाज प्रबोधन आणि छत्रपती शाहू महाराजांचे कार्य, पुणे विद्यापीठ, पुणे, १९७५, पृ.७५
५. पवार जयसिंगराव., राजर्षी शाहू छत्रपती जीवन व कार्य, पवार जयसिंगराव (संपा.), राजर्षी शाहू स्मारक

- ग्रंथ, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, कोल्हापूर, प्रथमावृत्ती, जानेवारी २००१, पृ २०८
६. दैनिक सत्यवादी, कोल्हापूर, दि.३० जुलै १९८२, पृ.२
७. Report on the General Administration of the Kolhapur state, 1922-23, P.71
८. Report on the General Administration of the Kolhapur state, 1922-23, Jainendra press, Kolhapur, 1923, P-71
९. Kolhapur Administration Report 1940-41, The Kolhapur Government Press, 1942, P.102
१०. पाटील सर्जेराव अण्णासाहेब (संपा.), कोल्हापुरातील सहकारी चळवळ, २१ व्या वर्षाचा खास अंक, दैनिक समाज, कोल्हापूर, ऑक्टोबर १९७१, पृ.८
११. जिल्हा परिषद स्मरणिका, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बोर्ड लि. कोल्हापूर, ९ मार्च २००३, पृ.८८
१२. रत्नपारखी संजय भीमाशंकर, सहकार चळवळ: राजकीय कारणांचे मूल्यमापन, फाले कृ. ल. व किशोर फाले (संपा.), सहकार चळवळ १९०४-२००४ शतक लेखसंग्रह, निर्माण प्रकाशन, वर्धा, २००५, पृ २६९
१३. Rosenthal Donald B, The Expansive Elite: District Politics and State Policy Making in India, University of California Press, Berkeley, 1977, P.520